

УДК: 343.236

Лихова Софія Яківна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету Національного авіаційного університету

Sofia Ya. Lykhova –

doctor of juridical sciences, professor,
head of the department of criminal law and procedure
of the Law Faculty,
the National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Матвієнко Анастасія Сергіївна –

магістр другого року навчання
Юридичного факультету Національного авіаційного університету

Anastasiya S. Matviyenko –

master's student of the second year of study
of the Law Faculty,
the National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Готування до кримінального правопорушення: особливості кримінальної відповідальності за КК України

В науковій статті аналізується кримінально-правове поняття готування до кримінального правопорушення як вид попередньої кримінальної протиправної діяльності. Автори зазначають, що проблеми відмежування стадій кримінального правопорушення зумовлені відсутністю однозначного підходу до визначення меж діяння в кримінальному праві і неоднозначністю тлумачення кримінально-правових приписів про готування до кримінального правопорушення.

Ключові слова: готування до кримінального правопорушення, незакінчене кримінальне правопорушення, замах на кримінальне правопорушення, створення умов, посягання, виявлення наміру.

В научной статье анализируется уголовно-правовое понятие приготовления к уголовному правонарушению как вид предварительной уголовной противоправной деятельности. Авторы отмечают, что проблемы отграничения этих стадий уголовного правонарушения обусловлены отсутствием однозначного подхода к определению границ деяния в уголовном праве и неоднозначностью толкования уголовно-правовых предписаний о приготовлении к совершению уголовного правонарушения.

Ключевые слова: приготовление к уголовному правонарушению, неоконченное уголовное преступление, покушение на уголовное правонарушение, создание условий, посягательство, обнаружение умысла.

S.Ya. Lykhova, A.S. Matviyenko Preparation for a Criminal Offense: Features of Criminal Liability under the Criminal Code of Ukraine

The scientific article analyses the criminal law concept of preparation for a criminal offense as a type of previous criminal illegal activity. The authors study the specific features of the types of preparation for a criminal offense and point out the features of criminal liability for this type of an unfinished criminal offense. Taking into account the case law, the peculiarities of distinguishing preparation from the stage of revealing intent and from attempting to commit a criminal offense are determined.

It is noted that the problems of delimitation of these stages of a criminal offense are caused by the lack of an unambiguous approach to defining the boundaries of the act in criminal law and the ambiguity of the interpretation of criminal law regulations on preparation for a criminal offense. The emphasis is placed on the necessity to take into account all the objective and subjective features of a criminal offense to address the issue of distinguishing their unfinished types.

The authors point out that drawing a clear line between actions that were part of the objective side of a criminal offense (attempt) or which were belonged to the preparatory actions (preparation), remains a difficult task in qualifying an unfinished criminal offense. When distinguishing the stages of an unfinished criminal offense, the following theoretical guidelines should be followed: 1) at the stage of preparation there is no socially dangerous encroachment on the object, and when attempting to commit a criminal offense, the subject of the criminal offense directly encroaches on the object of the criminal offense; 2) the preparation ends with the creation of conditions for further commission of a criminal offense, and in the event of an attempt, the subject begins to perform the objective side of the criminal offense.

When delimitation of the preparation for a criminal offense and actions, directly aimed at committing a criminal offense (attempt), it should be guided by the results of a systematic analysis of the General Part of the Criminal Code of Ukraine and comprehensively examining the description of a criminal offense in a particular article.

Keywords: *preparation for a criminal offense, an unfinished criminal offense, attempt to commit a criminal offense, creation of conditions, encroachment, detection of intent.*

Постановка проблеми. Інститут незакінченого кримінального правопорушення, визначення його стадій, відмежування їх в теорії кримінального права носять дискусійний характер. Це негативно відображається при практичному застосуванні положень кримінального закону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення стадій кримінального правопорушення та їх видів належить до категорії дискусійних та актуальних. Вирішення окремих проблемних питань стадій кримінального правопорушення знаходимо у наукових доробках Ю. В. Александрова, В. К. Грищука, Ю. В. Гродецького, О. О. Дудорова, М. І. Мельника, В. О. Навроцького, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка тощо. На дисертаційному рівні серед українських учених проблеми стадій учинення кримінального правопорушення розглядали: М. Д. Дякур, А. В. Шевчук, Н. В. Маслак, Л. С. Щутяк тощо. Слід визнати, що, незважаючи на детальну розробку проблеми готування до кримінального правопорушення в науковій літературі, низка важливих питань є досі невирішеними. Зокрема, про критерії відмежування готування до кримінального правопорушення від замаху на вчинення кримінального правопорушення та виявлення наміру вчинити кримінальне правопорушення. Вказані положення потребують дослідження, адже вони мають значення для з'ясування ключової проблеми, а саме вдоско-

налення кримінально-правового інституту стадій вчинення кримінального правопорушення.

Невирішені раніше проблеми. В сучасній правозастосовній практиці є багато невирішених питань, що пов'язані з кваліфікацією незакінчених кримінальних правопорушень. Значна кількість таких труднощів виникає через неточність кримінально-правових приписів та недостатньо досконалою теоретичною базою з питань кримінально-правової оцінки незакінчених кримінальних правопорушень. Одним із актуальних практичних питань є визначення моменту початку незакінченого кримінального правопорушення. Слід відзначити, що кримінально-правові параметри готування до кримінального правопорушення (зокрема, детальний, але не вичерпний опис у кримінальному законі дій, що становлять готування до кримінального правопорушення) є досить специфічними. Зокрема, досить складно визначити на практиці межі виявлення наміру та готування до вчинення кримінального правопорушення. Тому для встановлення ознак готування слід встановити, чи були створені умови для вчинення кримінального правопорушення. Саме створення умов, сприятливих для вчинення кримінального правопорушення, характеризує готування до вчинення кримінального правопорушення, що прямо впливає зі змісту ст. 14 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Метою статті є виокремлення проблемних аспектів кримінально-правового інституту стадій вчинення кримінального правопорушення, зокрема, готування до кримінального правопорушення та відмежування від виявлення наміру та замаху на вчинення кримінального правопорушення.

Виклад основного матеріалу. У науковій спільноті піднімалося питання про ступінь суспільної небезпечності готування до вчинення кримінального правопорушення. В.В. Навроцький зауважує, що незавершене готування – «готування до готування» чи «замах на готування» – спроба придбати або пристосувати знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, створити умови для вчинення кримінального правопорушення не можуть оцінюватися як перша стадія вчинення кримінального правопорушення. Такі діяння внаслідок їх віддаленості від закінченого посягання і тому, що вони не містять реальної загрози для об'єкта злочину, не становлять суспільної небезпеки [1, с.158-159]. В.Бурдін вказує, що така позиція вчених видається необґрунтованою. Насамперед недосконалим є формулювання законодавцем у ч. 1 ст. 14 КК України вказаних діянь, зокрема використання недоконаної форми дієслова. Адже йдеться не про те, що при готуванні винний має пристосувати знаряддя чи засоби, підшукати відповідні предмети чи співучасників, усунути перешкоди чи створити умови для вчинення злочину. У законі зазначено про процес підшукування, пристосування, усунення чи створення [2, с. 16]. Як слушно вказує Н. Маслак, підшукування або пристосування знарядь чи засобів вчинення кримінального правопорушення, підшукування співучасників та усунення перешкод означають *дію-процес*, оскільки сформульовані вони в законі як дія-процес, а не як дія-результат. Винятки стосуються лише такого виду готування, як змова на вчинення кримінального правопорушення, адже вона наявна з моменту, коли така змова фактично відбулася [3, с.108–109].

Важливим для розуміння змови в межах інституту стадій вчинення кримінального правопорушення є розмежування змови і домовленості. Одні вчені фактично ці поняття ототожнюють. Так, Р.Р. Галіакбаров вважає важливим установити, що змова стосується основних ознак запланованого кримінального

правопорушення, оскільки тільки її можна назвати домовленістю про вчинення конкретного кримінального правопорушення [4, с. 297]. На наш погляд, саме домовленість є початковим етапом виникнення змови, а не навпаки. Водночас погоджуємося з тим, що домовленість повинна відбутися щодо суттєвих, ключових ознак кримінального правопорушення, яке планується вчинити [5, с. 87].

Змову як вид готування до кримінального правопорушення слід відмежовувати від іншого виду цієї стадії вчинення кримінального правопорушення – підшукування співучасників, під яким розуміються будь-які дії по притягненню, залученню до вчинення кримінального правопорушення інших осіб: виконавця (співвиконавця), організатора, підбурювача або пособника. Слід погодитись, що одним з видів готування є «підшукування», але не «підшукання» співучасників, яке б полягало у змові на вчинення кримінального правопорушення. Тобто законодавець займає позицію, що діяння, які являють собою готування до кримінального правопорушення, не завжди характеризуються їх завершенням [6, с. 463]. Тобто, із буквального тлумачення закону випливає, що можливе «готування до готування», яке за ступенем суспільної небезпечності прирівнюється до «закінченого» готування.

У ст. 14 КК України перераховані найбільш типові прояви готування (підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод), а після цього переліку наводиться узагальнена форма – «інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення». Погодимося з такими науковцями, як В. М. Бурдін, Є. В. Благоев, Н. В. Маслак, О. В. Ус та іншими, про недоцільність розширення переліку видів готування до кримінального правопорушення. У ч. 1 ст. 14 КК, насамперед, має міститись визначення змісту, сутності цієї стадії кримінального правопорушення, а вже потім – невичерпний перелік видів готування [5, с. 92].

Важливо відзначити, що будь-які підготовчі слід визнати такими, що створюють умови для вчинення кримінального правопорушення і при цьому не становлять об'єктивної сторони кримінального правопорушення, до вчинення якого готується суб'єкт. Отже, об'єктивна сто-

рона складу готування і об'єктивна сторона закінченого кримінального правопорушення не може співпадати. Відповідно, готування до кримінального правопорушення не може бути частиною об'єктивної сторони закінченого кримінального правопорушення.

Безумовно, з практичної сторони встановлення готування до кримінального правопорушення слід здійснювати з врахуванням детального аналізу всіх дій, що виконала особа, які у своїй сукупності повинні свідчити про створення нею умов для вчинення конкретного кримінального правопорушення.

Створення умов для вчинення кримінального правопорушення означає, що виконуваним умисно дії винного повинні в подальшому забезпечувати можливість виконання об'єктивної сторони закінченого кримінального правопорушення. При цьому слід відзначити, що часовий проміжок між підготовчими діями і початком виконання об'єктивної сторони кримінального правопорушення значення не має. Він може бути досить незначним або, навпаки, тривалим.

У випадках, коли створення умов для вчинення кримінального правопорушення, за своєю суттю становлять підвищену суспільну небезпечність, законодавець зазвичай визначає їх як самостійні кримінальні правопорушення. Наприклад, незаконне придбання вогнепальної зброї з метою вчинення в подальшому умисного вбивства. У таких випадках підготовчі дії отримують так звану «подвійну» кримінально-правову оцінку. Так, у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» вказано, що у випадку викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів тощо та їх незаконне носіння, зберігання, передача чи збут здійснені для вчинення іншого кримінального правопорушення, такі дії мають кваліфікуватися за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених відповідною частиною ст. 262 і ч. 1 ст. 263 або ст. 265 КК, а також як готування чи замах до вчинення іншого кримінального правопорушення [4]. Як вбачається, Пленум Верховного Суду вказує на важливість визначення кінцевої мети винного при кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень. Це свідчить про те, що

на практиці завжди слід встановлювати, з якою метою вчинялись ті чи інші підготовчі дії, що утворюють готування до кримінального правопорушення. Ігнорування цієї обставини призводить до помилок при кваліфікації кримінальних правопорушень. Такі типові помилки характерні при кваліфікації кримінальних правопорушень, що вчиняються зі спеціальною метою. Наприклад, при кваліфікації незаконного придбання наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів не встановлено кінцеву ціль – мету збуту. Через відсутність встановлення мети винного, його дії невірною кваліфікуються за ст. 309 КК України. Така помилка ще раз доводить, що кваліфікація діянь, спрямованих на створення умов для вчинення кримінального правопорушення, може бути справедливою тільки в тому випадку, коли правильно встановлені не тільки об'єктивні, а й суб'єктивні ознаки кримінального правопорушення, що готується.

Створення умов для вчинення кримінального правопорушення є ключовою ознакою при відмежуванні готування від замаху на вчинення кримінального правопорушення, що визначається кримінальним законом як вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Встановлення межі між діяннями, що спрямовані на створення умов для вчинення кримінального правопорушення (готування до кримінального правопорушення) і діяннями, що безпосередньо спрямовані на вчинення кримінального правопорушення (замах на вчинення кримінального правопорушення), необхідно встановлювати виходячи з того, як саме визначаються ознаки кримінального протиправного діяння в диспозиції статті Особливої частини КК України. Початок виконання особою діянь, що становлять об'єктивну сторону закінченого кримінального правопорушення, як правило, свідчить про їх безпосередню спрямованість на вчинення конкретного умисного кримінального правопорушення. Наприклад, при умисному вбивстві судова практика визнає початком виконання об'єктивної сторони злочину вчинення дій, що безпосередньо спрямовані на заповдіння смерті (здійснення пострілу, удар ножем, наки-

дання мотузки на шию тощо), а не дії, які створюють можливість вчинення вбивства (доставлення потерпілого до місця вчинення злочину, зв'язування, утримування до моменту для вчинення злочину тощо). Про безпосередню спрямованість діяння на вчинення кримінального правопорушення можуть свідчити чисельні обставини, встановлення яких у кожного конкретного випадку, як вбачається, є обов'язковим.

Разом з тим слід констатувати, що теорія кримінального права не в змозі точно визначити межі діяння як ознаки об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Встановленню моменту початку діяння не приділено належної уваги зі сторони науковців, хоча це питання має важливе практичне значення. В кращому випадку ми знаходимо вказівки на визначення моменту закінчення кримінального правопорушення (зокрема, щодо ускладнених одиничних кримінальних правопорушень, формальних та матеріальних складів кримінальних правопорушень). Вивчення меж кримінального протиправного діяння становить перспективний напрямок наукових досліджень в галузі кримінального права. Наразі при відмежуванні готування до кримінального правопорушення від дій, що безпосередньо спрямовані на вчинення кримінального правопорушення (замаху), слід керуватися результатами системного аналізу положень Загальної частини КК України, комплексно досліджуючи опис кримінально протиправного діяння в тій чи іншій диспозиції статті Особливої частини КК України. Тобто відмежування незакінчених кримінальних правопорушень залежить від тлумачення норм кримінального закону. Використання такого підходу призводить до чисельних помилок при кваліфікації незакінчених кримінальних правопорушень, а ігнорування «зародкових» теоретичних висновків та рекомендації

унеможливує встановлення чітких меж між готуванням та замахом на вчинення кримінального правопорушення. Слід наголосити на необхідності подальшої розробки вчення про діяння в кримінальному праві, що дозволить більш точно виписати в законі про кримінальну відповідальність критерії відмежування готування до кримінального правопорушення та замаху на кримінальне правопорушення.

Висновки. Таким чином, проведення чіткої межі між діяннями, які входили до об'єктивної сторони кримінального правопорушення (замах) або належали до підготовчих дій (готування), залишається складним завданням при кваліфікації незакінченого кримінального правопорушення. При відмежуванні стадій незакінченого кримінального правопорушення слід керуватися такими теоретичними орієнтирами: 1) на стадії готування відсутнє суспільно небезпечне посягання на об'єкт, а при вчиненні замаху на кримінальне правопорушення суб'єкт безпосередньо посягає на об'єкт кримінального правопорушення; 2) готування закінчується створенням умов для подальшого вчинення кримінального правопорушення, а при замаху суб'єкт починає виконувати об'єктивну сторону кримінального правопорушення.

При відмежуванні готування до кримінального правопорушення від дій, що безпосередньо спрямовані на вчинення кримінального правопорушення (замаху), слід керуватися результатами системного аналізу положень Загальної частини КК України та комплексно досліджуючи опис кримінально протиправного діяння в тій чи іншій диспозиції статті Особливої частини КК України.

Список використаних джерел:

1. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
2. Бурдін В. Суспільна небезпека готування до злочину. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2014. № 4. С. 15-22.
3. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. Х.: Право, 2010. 232 с.
4. Энциклопедия уголовного права: энциклопедия. Т. 6. Соучастие в преступлении / ред. В. Б. Малинин. Санкт-Петербург: Изд. проф. Малинина, 2007. 587 с.

5. Резнік Я. А. Змова у кримінальному праві України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2021. 248 с.

6. Ус О. В. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації в кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2020. 704 с.

7. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами. Постанова пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 № 3. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text>.

References:

1. Navrotskyi V.O. *Osnovy kryminalno-pravovoi kvalifikatsii: navch. posib.* K.: Yurinkom Inter, 2006. 704 s.

2. Burdin V. *Suspilna nebezpeka hotuvannia do zlochynu. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy.* 2014. № 4. S. 15-22.

3. Maslak N.V. *Kryminalna vidpovidalnist za hotuvannia do zlochynu.* Kh.: Pravo, 2010. 232 s.

4. *Entsyklopedyia uholovnoho prava: entsyklopedyia.* T. 6. *Souchastye v prestupleny / red. V. B. Malynyn.* Sankt-Peterburh: Yzd. prof. Malynyna, 2007. 587 s.

5. Reznik Ya. A. *Zmova u kryminalnomu pravi Ukrainy. Dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 081.* Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, Kyiv, 2021. 248 s.

6. Us O. V. *Teoretychni ta prykladni problemy kvalifikatsii v kryminalnomu pravi Ukrainy: monohrafiia.* Kharkiv: Pravo, 2020. 704 s.

7. *Pro sudovu praktyku v spravakh pro vykradennia ta inshe nezakonne povodzhennia zi zbroieiu, boiovymy pryпасamy, vybukhovymy rehovynamy, vybukhovymy prystroiamy chy radioaktyvnymy materialamy.* Postanova plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 26.04.2002 № 3. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text>.